

MASOFAVIY XODIMLARNING ISH VAQTI VA DAM OLISH VAQTINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Javliyeva Gullola Abdurahim qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

Tekefon raqami: +998909732165

2000javliyevagullola@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada masofaviy xodimlarning mehnatini tartibga solishda ish vaqti va dam olish vaqtining ahamiyati bayon qilingan. Masofaviy xodimning ish vaqti, dam olish vaqtini tartibga solishning turli shakllari va usullari hamda masofadan ishlovchilar uchun yillik mehnat ta'tiliga chiqish masalasi O'zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi Mehnat kodeksi loyihasi hamda xorijiy adabiyotlar asnosida o'rganilgan. Shuningdek, maqolada masofaviy xodimlarning ish vaqtini nazorat qilish yoritilgan bo'lib, muammo va kamchiliklar yuzasidan taklif va mulohazalar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: masofaviy xodim, doimiy masofaviy mehnat, vaqtinchalik masofaviy mehnat, aralash rejimli masofaviy mehnat, ish vaqti, dam olish vaqti, mehnat ta'tili.

Аннотация: В данной статье описано значение рабочего времени и времени отдыха в регулировании работы дистанционных сотрудников. Путем изучения и толкование проекта Трудового кодекса Республики Узбекистан и зарубежной литературы изучены различные формы и методы регулирования рабочего времени, времени отдыха удаленного работника, а также вопрос предоставления ежегодного трудового отпуска для дистанционных работников. В статье также рассматривается контроль рабочего времени дистанционных сотрудников, предлагаются предложения и замечания по проблемам и недостаткам.

Ключевые слова: дистанционный работник, постоянная дистанционная работа, временная дистанционная работа, периодическая дистанционная работа, рабочее время, время отдыха, отпуск.

Annotation: This article describes the importance of working hours and rest time in regulating the work of remote employees. By studying and interpreting the draft Labor Code of the Republic of Uzbekistan and foreign literature, various forms and methods of regulating working hours, rest time of a remote worker, as well as the issue of granting

annual leave for remote workers were studied. The article also discusses the control of working hours of remote employees, offers suggestions and comments on problems and shortcomings.

Key words: remote worker, permanent remote work, temporary remote work, periodic remote work, working hours, rest time, vacation.

Bugungi kunda axborot texnologiyalarining rivojlanishi va ommaviylashishi bois mehnat munosabatlarning yangi shakli bo'lgan masofaviy xodimlar mehnatini to'g'ri huquqiy tartibga solishni ta'minlash zarurati paydo bo'ldi. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining loyihasida mehnat qilishning yangi shakli bo'lgan masofaviy mehnat tushunchasiga doir bob o'rin olgan bo'lib, ushbu bobda masofaviy mehnat munosabatlarning qonuniyligini ta'minlaydigan shartlar, masofaviy xodimlar bilan mehnat shartnomasini tuzish va bekor qilishning o'ziga xos xususiyatlari, bunday xodimlarning huquqlarini himoya qilish kafolatlari, xususan, mehnat sharoitlarining xavfsizligini ta'minlash, mehnat intizomini nazorat qilish va boshqalarni amalga oshirish nazarda tutiladi.

Masofaviy xodimlar mehnatini tartibga solish haqida so'z ketganda, ushbu xodimlarning ish vaqti rejimiga, uning xususiyatlari va shakllariga alohida e'tibor qaratish talab etiladi, chunki ish vaqti bevosita xodimning o'z mehnat vazifalarini bajarishi bilan bog'liq. Mehnat qonunchiligiga ko'ra, xodim ish tartibi yoki grafigiga yoxud mehnat shartnomasi shartlariga muvofiq o'z mehnat vazifalarini bajarishi lozim bo'lgan vaqt ish vaqti hisoblanadi[1]. Masofaviy xodimning ish vaqti va dam olish vaqtining to'g'ri tashkil etilishi ishning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi hamda bir vaqtning o'zida ham xodimda ham ish beruvchida natijadan qoniqish va manfaatdorlik hissini oshirish uchun katta rol o'ynaydi. Xususan masofaviy mehnatdan foydalanishga o'tish bir tomondan, ish vaqti va dam olish vaqtining yanada oqilona rejimlari orqali ish beruvchi uchun xarajatlarini kamaytirish (bino band qilish, binoda xodimlar uchun ishlash sharoitini yaratish turli to'lovlar va soliqlar to'lash kabi) va mutaxassis kadrlarni makon, chegara kabi muammolarsiz turli davlatlardan jalb qila olishga xizmat qilsa, ikkinchi tarafdin xodimlar

o'z ishlarida mustaqil bo'lish, o'z mehnat faoliyatini rejalashtirish, psixofiziologik xususiyatlarni hisobga olgan holda ish va dam olishni yanada muvaffaqiyatli birlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar[2]. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, masofaviy xodimning ish vaqti va dam olish vaqtini huquqiy tartibga solish tadqiqotning dolzarbligini ko'rsatadi.

Muayyan kalendar davrlar uchun ish vaqti normasini belgilash mexanizmi ish vaqti rejimi hisoblanadi. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi loyihasining 461-moddasida ish beruvchining masofaviy xodimlar uchun ishlab chiqarish topshirig'ini belgilash chog'ida ish beruvchi ishlarning ayrim turlarini bajarish vaqti normativlarini inobatga olishi, bundan bir oyga mo'ljallangan ishning butun majmuini bajarish uchun ish vaqtining umumiy davomiyligi ish vaqtining normal yoki qisqartirilgan davomiyligidan oshmasligi kerakligi ta'kidlab o'tilgan. Bunda ish beruvchi masofadan turib ishlayotgan xodimga ma'lum bir vazifa va topshiriqlar yuklayotganda bajaralidagan ishning xususiyatidan kelib chiqib vaqt me'yoriga amal qilishi lozimligi keltirib o'tilgan.

Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi loyihasining 461-moddasi uchinchi qismida masofaviy xodim o'z ish vaqtining davomiyligini, ishlab chiqarish topshirig'ining hajmi va mehnat shartnomasida belgilangan boshqa shartlar asosida ish jadvalini va ish tartibini mustaqil ravishda belgilashi ko'rsatib o'tilgan. Aynan mehnat shartnomasida ko'rsatilishi kerak bo'lgan ish vaqtini mustaqil ravishda belgilash imkoniyatining mavjudligi masofaviy xodimlarlar ish vaqtining o'ziga xos xususiyati hisoblanadi. Shu sababli, tashkilotning ichki tartib qoidasida belgilangan ish vaqti masofadan ishlaydiganlar uchun ish vaqtini belgilashga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Shuningdek, masofaviy xodim tomonidan o'z ish vaqtini mustaqil ravishda belgilash imkoniyatidan kelib chiqqan holda, xodim ish vaqti turini (kunduzgi, tungi vaqtda ishlash va boshqalar) o'zi erkin ravishda tanlashi muhim ahamiyatga ega.

Huquqshunof olim N.L.Lyutovning ta'kidlashicha, masofaviy xodimning ish vaqti ushbu ish beruvchi uchun mavjud umumiy qoidalardan farq qiladi, shuning uchun ish vaqti mehnat shartnomasida uning majburiy shartlaridan biri sifatida ko'rsatilishi kerak.

Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi mehnat kodeksi loyihasining 461-moddasi ikkinchi qismiga ko'ra masofadan turib ishlovchi xodim ish beruvchi bilan aloqada

bo'lishi (bevosita hamkorlik qilishi) kerak bo'lgan, qayd etilgan vaqt ham ish vaqti hisoblanadi va bu xodimning onlayn aloqada bo'lish muddati mehnat shartnomasining o'zida belgilanishi mumkin. Agar ish beruvchida masofaviy xodim bilan onlayn muloqot qilish zarurati bo'lmasa, onlayn bo'lish talab etiladigan aniq vaqt emas balki umumiy tarzdagi ish vaqtining boshqa rejimi, masalan, dam olish kunlari bo'lgan grafikli ish haftasi yoki boshqa shunday rejimlar o'rnatilishi va shu orqali xodim nazorat qilinishi mumkin.

Masofaviy xodim bilan ish beruvchi o'rtasida aralash tartibli rejimda, ya'ni hafta kunining ma'lum kunlarini yoki ish kunining ma'lum soatlarini bevosita ish beruvchining nazoratida bo'lgan statsionar ish joyida, qolgan ma'lum bir qismini o'ziga qulay bo'lgan joyda masofadan turib ishlashi orqali o'z vazifalarini bajarishi kelishib olinishi mumkin. Kodeks loyihasining 461-moddaning ikkinchi qismiga ko'ra bunday aralash tartibli rejimda ishlovchi xodimning ham statsionar ish joyida ham masofadan turib internet orqali vazifalarni bajarish muddati ish vaqti tarkibiga kiritiladi va mehnat shartnomasida belgilab qo'yilishi mumkin.

Huquqshunos O.A.Vorobyovaning ta'kidlashicha, ish beruvchiga masofaviy xodim statsionar ish joylarida ishlaydiganlar bilan bir vaqtda onlayn holatda ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etishi kerak bo'lsa va bunga xodim rozilik bildirsa shartnomada odatiy ikki yoki bir dam olish kuni (shanba va yakshanba) bilan besh kunlik (40 soatlik) ish haftasi belgilanishi mumkin[3]. Tomonlarning kelishuvi bilan (xodimning fikri va roziligini inobatga olgan holda) masofaviy xodimning ish vaqti belgilangan bo'lsa, u holda mehnat shartnomasining ushbu shartiga rioya qilmaslik xodimni intizomiy javobgarlikka tortish uchun asos bo'ladi.

Masofaviy xodim uchun ish vaqtining muayyan rejimini belgilashda ish beruvchi qaysi vaqtda xodim bilan biznes masalalarini muhokama qilish, uni videokonferentsiyaga jalb qilish mumkinligini bilish imkoniyatiga ega.

Huquqshunos N.V.Yazikovning qayd etishicha, xodimlar uchun ish vaqtini hisoblashning quyidagi odatiy turlari ko'rsatiladi: kunlik, smenali, haftalik va umumlashtirilgan. Masofaviy ishning o'ziga xos xususiyatlari va ish vaqti rejimini o'rnatishning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, ish vaqtining

umumlashtirilgan hisobi eng samarali usul hisoblanadi. Uning o'ziga xosligi shundaki, xodim o'zi uchun ish jadvallari (smenalar) ish vaqtining davomiyligini hisob-kitob qilayotganda haftalik me'yordan ba'zi kunlarda (haftalarda) ko'proq, boshqalarida esa kamroq belgilashi mumkin[4]. Albatta bunda ish vaqtining kunlik davomiyligi o'rtacha 12 soatdan oshmasligiga e'tibor qaratish lozim.

Masofaviy xodimning mehnat shartnomasida tartibsiz ish kuni nazarda tutilishi mumkin. N.V.Zakalyujnaya ta'kidlaganidek, "bu masofaviy xodimning o'zi uchun belgilangan ish vaqtdan tashqari tizimli ravishda ishlash majburiyatini anglatmaydi".

Shuni ham ta'kidlash kerakki, mehnat shartnomasida xodimga u bilan tuzilgan mehnat shartnomasining mohiyatiga zid bo'lmagan ichki mehnat qoidalarining ayrim qismlari tegishli ekanligi ham ko'rsatib o'tilishi mumkin. Buni quyidagicha izohlaymiz. Bir tomondan, O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 176-moddasiga muvofiq, xodim tashkilotning ichki mehnat tartibi qoidalariga rioya qilishi lozim. Boshqa tomondan, u ish vaqtini, shuningdek, dam olish vaqtini mustaqil ravishda taqsimlash huquqiga ega. Bundan kelib chiqadiki, xodim o'zi belgilashi mumkin bo'lgan qismlar mehnat shartnomasi bilan tartibga solinadi. Qolgan hollarda esa u qoidaga ko'ra ichki mehnat tartib qoidalarga rioya qilish talab etiladi.

O'z navbatida, masofaviy xodimning ish kuni boshlanishi va tugashi, ish kunidagi tanaffuslarni nazorat qilish, hamda bunga mos ravishda ishlangan vaqt to'g'risidagi ma'lumotlarni tabelga kiritish bilan bog'liq ba'zi qiyinchiliklar mavjud. Bunda, masofadan ishlovchi xodimni nazorat qilish usullari sifatida ish beruvchining elektron veb-saytida "onlayn" holatida bo'lish, ish beruvchining elektron pochta orqali yuborgan xabarlariga yoki telefon qo'ng'iroqlariga majburiy va o'z vaqtida javob berish kabilarni aytish mumkin. Ish beruvchi har qanday holatda ham xodimning mehnati va dam olishini nazorat qilishga haqli va majburiyatli hisoblanadi, sababi nazorat qilish bu - mehnat va fuqarolik-huquqiy munosabatlar o'rtasidagi farqlardan biridir.

O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining loyihasiga ko'ra, masofaviy xodim ish vaqti rejimini mustaqil ravishda o'zining ehtiyoji, xohishi va imkoniyatidan kelib chiqib belgilagan bo'lsa, ushbu xodimga oylik maosh bir hissa miqdorida ya'ni shtat jadvalida

belgilangan, statsionar ish joyida ishlovchi xodim oladigan maosh bilan bir xil miqdorda to'lanadi hamda ushbu xodimga nisbatan ishdan tashqari ish, dam olish kunlaridagi va ishlanmaydigan bayram kunlaridagi ish, shuningdek, tungi vaqtdagi ish uchun mehnatga haq to'lash shartlari tatbiq etilmaydi.

Biroq belgilangan tartibda masofaviy xodimning dam olish vaqti davrida ish beruvchi bilan xodimning hamkorlik qilishiga hamda xodimni dam olish va ishlanmaydigan bayram kunlarida ishga jalb etishga ayrim hollarda yo'l qo'yilishi mumkin. Bu holat ish beruvchining farmoyishi bilan rasmiylashtiriladi va masofaviy xodimga dam olish vaqti va ishlanmaydigan bayram kunlarida, tungi vaqtda, shuningdek masofaviy xodim uchun qayd etilgan ish vaqtdan tashqari ish vaqtida ishga jalb qilinganligi uchun belgilangan tartibda qo'shimcha pul to'lab beriladi.

Mehnat kodeksi loyihasida berilgan tartibdan ish vaqtdan tashqari ish uchun pul to'lab berilishida biroz tushunmovchilik va noaniqliklar bor. Unga ko'ra, xodim mustaqil ravishda ish vaqti rejimini belgilasa, unga nisbatan ishdan tashqari ish, dam olish kunlaridagi va ishlanmaydigan bayram kunlaridagi ish, tungi vaqtdagi ish uchun mehnatga haq to'lash shartlari tatbiq etilmaydi. Lekin ish beruvchi jalb qilsa, qo'shimcha pul to'lab beriladi degan qoida ham kiritib o'tilgan. Kuzatuvlarga ko'ra, ishdan tashqari vaqtda odatda ish beruvchining tashabbusi va yuklamaning ko'pligi tufayli ishlashga to'g'ri keladi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib xodimlarga qo'shimcha to'lov to'lab beriladigan va berilmaydigan holatlarni aniq ko'rsatib berish lozim.

Shuningdek, qanday hollarda ish beruvchi xodimning ish vaqtdan tashqari bo'lgan vaqtda murojaat qilishi mumkin bo'lgan holatlarni aniq belgilab o'tish lozim. Rossiya Federatsiyasining mehnat qonunchiligiga ko'ra ish beruvchining dam olish davrida xodim bilan oldindan yozma roziligisiz o'zaro munosabatda bo'lishiga quyidagi hollarda yo'l qo'yiladi:

- falokat, ishlab chiqarish talofatining oldini olish yoki oqibatlarini bartaraf etish;
- baxtsiz hodisalar, ish beruvchining mulki, davlat yoki kommunal mulkning nobud bo'lishi yoki shikastlanishining oldini olish;

- yong'in, suv toshqini, ocharchilik, zilzila, epidemiya va boshqa shu kabi butun aholining yoki uning bir qismining hayoti yoki normal yashash sharoitlariga xavf tug'diradigan favqulodda vaziyatlarda yoki harbiy holat joriy etilishi bilan bog'liq kechiktirib bo'lmaydigan ishlarni bajarish.

Boshqa hollarda, ish beruvchining xodimning dam olish davrida u bilan ishga oid munosabatga kirishishi uchun xodimning yozma roziligi bilan yo'l qo'yiladi. Mehnat shartnomasini tuzishda xodim ish beruvchi tomonidan belgilangan dam olish davrida ish beruvchi va xodim o'rtasidagi ishga oid munosabatga kirishish tartibi bilan tanishishi kerak.

O'zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi Mehnat kodeksi loyihasiga ko'ra, masofaviy xodim haq to'lanadigan yillik asosiy ta'til va boshqa turli ta'tillardan foydalanish huquqiga ega.

Agar masofadan turib ishlovchi xodim mehnat to'g'risidagi qonunchilikka, mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarga yoki mehnat shartnomasiga muvofiq davomiyligi uzoqroq bo'lgan har yilgi mehnat ta'tiliga chiqish huquqiga ega bo'lmasa, uning har yilgi mehnat ta'tilining davomiyligi yigirma bir kalendar kundan kam bo'lishi mumkin emas.

Masofadan turib ishlovchi xodimga har yilgi mehnat ta'tilini va boshqa turdagi ta'tillarni berish tartibi masofadan turib ishlash haqidagi mehnat shartnomasida belgilanishi lozim.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, masofaviy ishchilar mehnat munosabatlarida ishchilarning printsiplial jihatdan yangi toifasini ifodalaydi. Bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bilan hamda boshqa toifadagi xodimlar ega bo'lmagan individual imkoniyatlarga ega bo'lgan bir qator xususiyatlarning mavjudligi bilan bog'liq. Biroq ushbu qo'shimcha imkoniyatlar ularni amalda qo'llash va qonunchilik bilan tartibga solish sohasida ma'lum qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Shu munosabat bilan masofaviy ishchilar ishlashi mumkin bo'lgan ish vaqtining aniq turlarini belgilash, ish vaqtini hisobga olish va monitoring qilish tizimini takomillashtirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son; 03.08.2021-y., 03/21/705/0742-son, 30.10.2021-y., 03/21/726/1001-son)
2. Черных Н.В. Влияние нетипичных форм занятости на теоретические представления о трудовом отношении (на примере норм о дистанционном труде). Актуальные проблемы российского права, (2019). (8 (105)).
3. Воробьева О.А., Лазарева И.В. Особенности правового регулирования труда дистанционных работников. Балтийский гуманитарный журнал, 7 (2 (23)), (2018).379-380.
4. Языков Н.В. Особенности режима и учета рабочего времени в отношении дистанционных работников (Doctoral dissertation, Белорусский государственный экономический университет). (2020).
5. Рахимов М. Covid-19га қарши эмлаш ва ходим ҳуқуқлари. Юрист ахборотномаси 2.4 (2021): 75-81.
6. Муродуллаев Д. Значение международно-правовых стандартов в области охраны труда. *Review of law sciences* 4. Спецвыпуск (2020).
7. Юсупов Н. Рабочее время как элемент индивидуального трудового правоотношения и как институт трудового права. *Общество и инновации* 2.2/S (2021): 339-348.
8. Хожабеков М. Дистанционный метод организации труда работников в Узбекистане. *Review of law sciences* 2 (2020): 115-118.
9. Бурханходжаева.Х. Тадбиркорлик фаолиятида меҳнат қонунчилигининг қўлланилиш масалалари. юридик фанлар ахборотномаси 3.(2019): 46-49
10. Avazov B. The Regulation of Fixed-term Employment Contracts in Uzbekistan. *JournalNX*, 573-579.
11. Исмоилов Ш. Новая редакция трудового кодекса Республики Узбекистан: анализ и мнение. *Review of law sciences* 3. Спецвыпуск (2020).
12. Каримжонов М. Особенности применения дисциплинарных взысканий в отношении отдельных категорий работников в условиях карантина. *Review of law sciences* 2 (2020): 93-95.
13. Rahimqulova.L. The Procedure For Resolving Individual Labour Disputes In Uzbekistan, Post-Soviet Countries And Some Developed Countries. Comparative-Legal Analysis. *Ilkogretim Online* 20.3 (2021).
14. Мамиров С., Хамракулов Б. Основания для прекращения трудового договора по инициативе работодателя в связи с однократным грубым нарушением работника своих трудовых обязанностей. *Общество и инновации* 2.2 (2021): 163-170.

15. Хакбердиев А., Абдуллаева Р. Вопросы досудебного урегулирования индивидуальных трудовых споров в республике узбекистан. *Scientific progress* 1.6 (2021): 786-791.